

Дар'я Єлісеєнко

Daria Yelisiieienko

*член міського Клубу Юних миротворців ХМОУС,
учениця 11 класу ХСШ №119,*

Ірина Боса

Iryna Bosa

*куратор-помічник Координатора
міжнародних програм
«Школа миру» та «Юний миротворець»,
заступник директора з навчально-
виховної роботи ХСШ 119;*

1948grom@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6814-5674>

**МИРОТВОРЧИСТЬ - ДІЄВА ФОРМА НАЦІОНАЛЬНО -
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ «ШКОЛА МИРУ»
ТА «ЮНІ МИРОТВОРЦІ» У М. ХАРКОВІ**

Представлено діяльність міського Клубу юних миротворців Харкова, проаналізовано аспект участі членів делегації юних миротворців Харкова та волонтерів громадського руху миротворців у заходах, присвячених 20-й річниці Дня миротворців ООН, із відвіданням Штаб-квартир ООН у Женеві (Швейцарія) та Відні (Австрія), Головного офісу міжнародної асоціації миротворців ООН, «Солдати миру» - AISP/SPIA Ліон, Франція, участь у церемоніях, що відбувались до пам'ятної дати на території Палацу націй у Женеві, візітам Ветеранських Центрів чеських міст Брно та Праги.

***Ключові слова:** юні миротворці, міський Клуб юних миротворців Харкова, заходи, присвячені 20-й річниці Дня миротворців ООН, «Солдати миру»- AISP/SPIA, Міжнародні програми «Юні миротворці» та «Школа миру», блакитні берети, блакитні шоломи.*

The activity of the city Club of Young Peacemakers of Kharkiv is presented, the aspect of the participation of members of the delegation of young peacemakers of Kharkiv and volunteers of the public movement of peacekeepers in events dedicated to the 20th anniversary of the UN Peacekeepers Day, with a visit to the UN Headquarters in Geneva (Switzerland) and Vienna (Austria), the Main office of the international association of peacekeepers of the UN, «Soldiers of Peace»- AISP/SPIA Lyon, France, participation in the ceremonies that took place until the memorable date on the territory of the Palace of Nations in Geneva, visits to the Veterans' Centers of the Czech cities of Brno and Prague.

Хотілося би приділити окрему увагу участі членів делегації юних миротворців Харкова та волонтерами громадського руху миротворців заходів, присвячених 20-й річниці Дня миротворців ООН, із відвіданням Штаб-квартир ООН у Женеві (Швейцарія) та Відні (Австрія), Головного офісу міжнародної

асоціації миротворців ООН, «Солдати миру» - AISP/SPIA Ліон, Франція, участю у церемоніях, що відбувались до пам'ятної дати на території Палацу націй у Женеві. А також візитам Ветеранських Центрів чехьких міст Брно та Праги.

Подорож відбулася за запрошенням Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA та особисто президента асоціації Лорана Аттар-Байру. Поїздка стала можливою завдяки координації учасників миротворчих місій Обласного голови правління «Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни» Самойлова Сергія, і голови правління «Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни» Дорошенка Олександра, і також за сприяння Департаментів Освіти та Міжнародних зв'язків Харківської міської ради.

Створена у 2012р Громадська організація «Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни» об'єднує ветеранів миротворчих місій і цивільних осіб, які сприяють розвитку організації та руху в цілому. Із початком російської агресії рух юних миротворців набув більш важливого значення. Так, завдяки старанням Сергія Самойлова, миротворця місії ООН у Сьєрра-Леоне, учасника бойових дій у республіці Ірак, та його партнерів, у школах до основних принципів виховання учнів додали й готовність боротися заради визволення України.

Наші акції завжди знаходять підтримку в Департаменті освіти та в обласній адміністрації. Проект дає перевагу не лише військовій підготовці. Головна мета – формування широкого світогляду, лібералізму, поваги до культур, націй і віросповідань інших народів. Адже передусім, миротворець – це не той, хто тримає зброю, а той, хто запобігає проявам насилля.

Будь-який наш загін, зробивши певну кількість добрих справ, може отримати сертифікат міжнародної миротворчої програми «Школа миру». Для цього необхідно направити в організацію план заходів на рік, дотримуватися його та звітувати про зроблене. Наглядове керівництво проектом здійснює Попович Володимир Васильович, генерал-майор запасу, Голова Асоціації миротворців України.

Найяскравіша подія цього року – Подорож Юних миротворців Харкова до ООН, що тривала з 24 травня по 02 червня 2022 року!

Задачі, що ставилися перед учасниками – поширення посилу юних миротворців Харкова, висвітлення подій в Україні та співпраця з європейськими юними миротворцями. Висловлення своєї позиції стосовно підтримки миру в усьому світі в контексті поточної ситуації, у стінах Палацу Націй Женевської штаб-квартири ООН.

Тож дозвольте ознайомити присутніх з тим, як проходила наша подорож. Першою нашою зупинкою стало чеське містечко Брно, де ми відвідали лицей у рамках проекту «місто-побратим» поділилися власними переживаннями під час війни. Ключовим стало відвідання Центру ветеранів у чеському відділенні національної асоціації SPIA. Президент асоціації у Чехії Карел Чорнох разом із колегами – ветеранами розповів про роботу Центру та програму допомоги ветеранам. Під час обміну думками ми презентували досвід роботи харківських юних миротворців. Яскравими спогадами залишиться запрошення взяти участь у тренувальному сплаві на галерах – байдарках та виконати комплекс

розвиваючих вправ. Ми продемонстрували високий рівень фізичної майстерності, яка є однією із складових підготовки майбутніх миротворців ООН.

Наступним містом стала Прага, де нас зустріла представниця празького ветеранського центру. Протягом зустрічі ми мали нагоду обмінялися досвідом та розповісти про події в Україні. На згадку про себе залишили невеличкий подарунок – фігурка голуба, придбаного на благодійному ярмарку на користь ЗСУ! Ми побачили чималу підтримку Україні з боку чехів. На прапорі можна було помітити на вулицях більше ніж чеські.

Далі ми відвідали французьке місто Ліон. Місто, в якому знаходиться європейська штаб – квартира міжнародної асоціації миротворців ООН, AISP/SPIA.

Ми мали честь познайомитися та провести день з Президентом Міжнародної асоціації миротворців ООН, AISP/SPIA, «Солдаті миру» Лораном Аттар-Байру. Ми побачили склад, звідки відправляється гуманітарна допомога цивільному населенню України. Доречі, навесні Лоран особисто відвіз вантажівку до Житомира.

У Ліонському офісі Асоціації миротворців, одним з перших, на що впав погляд став прапор України. До нього ми додали жовто-блакитного голуба миру та календар на 2022 рік з ілюстраціями найяскравіших проєктів юних миротворців Харкова.

У офісі було влаштовано конференцію пвд час якої пан Аттар-Байру розповів про створення асоціації, а ми мали нагоду поділитися успіхами юних миротворців. На конференції також були присутні Іржі та Крістіна Банах, представники AISP/SPIA у Центральній Європі та Сергій Коробков, представник ветеранів-миротворців ООН України з Житомиру. До онлайн спілкування долучилися і харківські керівники.

Про перлину нашої подорожі – Женеви можна розповідати довго. Ми усі були запрошені до урочистого відзначення 20-ї річниці Міжнародного дня Блакитних Шоломів, у штаб-квартирі ООН – Палаці Націй, де були представники організації з усього світу.

Мені випала честь бути присутньою на закритій конференції, присвяченій події та виступити з промовою щодо актуальності та важливості Міжнародних програм «Юні миротворці» та «Школа миру». Більше того, мені подарували честь носити протягом дня символ свята – Блакитний шолом. З рахунку юних миротворців Поруч зі мною був представник французького клубу, який носив ще один символ – Блакитний прапор. Наша миротворча діяльність привернула до себе багато уваги. Протягом дня ми мали нагоду завести безліч нових знайомств та заклали дружні стосунки з рядом представників миротворчих сил ООН, та нашими французькими юними колегами. У мене також було взято інтерв'ю для стрічки новин Об'єднаних Націй. Учасники нашої делегації мали можливість долучитися до ряду урочистих церемоній та отримали пам'ятні сертифікати особисто від Президента асоціації.

Останньою зупинкою на нашому шляху став Відень, де ми були запрошені до Центрального офісу австрійських миротворців. Разом із директором організації Хансом Циммерманном ми відвідали Віденську штаб-квартиру

ООН. Після знайомства зі штабом, ми мали можливість презентувати власний досвід голові відділу комунікацій Мартіну Несірки. У дружній обстановці ми також поділилися переживаннями під час війни, та, що не менш важливо, роллю шкіл Харкова як центрів гуманітарної допомоги в умовах знаходження в зоні ведення бойових дій.

Вважаю, що завдяки організаторам подорожі, їх всебічній підтримці, ми змогли донести ідеї миротворчості, націлені на збереження миру в усьому світі, недопущення військових конфліктів, і, звичайно, залучення молодих поколінь громадян у діяльність миротворчих організацій. Ця місія – наш спільний внесок у справу відновлення та збереження миру.

Я б хотіла зробити наголос на тому, що подібні подорожі надзвичайно корисні для юних миротворців. Ми навчилися ділитися і презентувати свій досвід на міжнародному рівні, привертаючи увагу до того, наскільки важливе виховання культури збереження миру. Окрім миротворчої діяльності, ми постійно висвітлювали події в Україні, пов'язані з повномасштабною російською агресією, і що не менш важливо, усюди знаходили відклик.

Результатом подорожі стали домовленості о майбутніх спільних проектах у кожному місті. Та розуміння, наскільки крихким є поняття миру і наскільки необхідне його збереження! З вірою у нашу Перемогу! Слава Україні!